

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA TAKRORNING TURLARIDAGI MUAMMOLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6473717>

Yo'ldosheva Gulchehraxon Shavkatjon qizi

1-kurs magistr talabasi

K O'sarov

O'zMu XFF lingvistika (ingliz tili)

Ilmiy rahbar: dots.,

Mamlakatimiz yuqori darajada rivojlangan mamlakatlar bilan iqtisodiy, madaniy, ilmiy va texnologik sohalarda hamkorlik qilishni avj oldirgan hozirgi davrda - har kungi hayotimizning barcha sohalarida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar chet tilida, ayniqsa, dunyo tiliga aylanayotgan, ingliz tilida barcha janrda yozilgan matnlarni o'qib, tushuna olishlari, shu bilan birga barcha sohada tegishli matnlarni yoza olishlarini davr taqozo etyapti. Bu boradi xorijiy tilshunos olimlarning tadqiqotlari bilan birgalikda mamlakatimiz tilshunos olimlari ham salmoqli ilmiy -tadqiqotlarni olib bormoqdalar. Ilmiy tadqiqotlarda ingliz tilining grammatikasi, leksikasi, fonetikasi bilan birgalikda uning uslubini, ya'ni stilistikasini o'rganishi kerak. Bizning maqolamiz ham yuqorida ko'rsatilgan masalalardan biri haqida.

Stilistika sohasiga bugungi kunda ko'plab olimlarimiz o'zlarini o'quv qo'llanma darsliklarida, monografiyalarida, avtoreferatlarida, disertatsiyalarda ilmiy maqolalarda va boshqa ishlarida o'zlarini hissalarini qo'shganlar va qo'shib kelmoqdalar: ulardan A. Shomaqsudov, M. Halilova, S. Sultonsaidov, A. Musayev, O'. Sharipova, H. Rustamov, va rus olimlaridan I. Galperin, I. Kuxarenskiy, V. Vinogradovlar. Ushbu olimlar o'zlarining ilmiy –tadqiqotlarida stilistik takror boyicha ham ishlar olib borgan.

A.Shomaqsudov o'zining o'zbek tili stilistikasida takrorga quyidagilarni bayon qiladi. Takror – bu so'zlovchi aytayotgan gapida o'z hissiyotini ifodalashga mos emasligini anglab, miqdorni ko'paytirish orqali sifatni ta'minlashga harakat qiladi. Shunda takror yuzaga keladi. Takror hissiyotli nutqni ifodalaydi .

Rus olimlardan biri I.Galperin ham stilistik takrorga quyidagicha ta'rif bergan “takrorlash, shuningdek, hissiy tilda kelib chiqadigan qurilmalardan biridir. Mantiqiy tilga qo'llanganda takrorlash shunchaki grammatika vositasiga aylanadi. Uning kelib chiqishi eng yuqori keskinlikka olib keladigan tuyg'u ifodasi bilan birga keladigan hayajonda ko'rinadi” .

Takror – ayrim so'z va iboralarning, ba'zan misralar yoki bir necha misralarning muayyan bir tartib asosida qayta-qayta qo'llanilishidir. Takrorlar asardagi poetik maqsadni ro'yobga chiqarish uchun, unga mos tarzda fikrni goh bo'rttiradi, goh

kuchaytiradi, goh detallashtiradi, goh bosh diqqatni qaratadi. Takrorlarning ko'rinishlari ko'p bo'lib, ulardan quyidagilarni o'rganamiz.

Takrorning alliteratsiya turini ko'rishimiz mumkin. Alliteratsiya bu fonetik stilistik qurilma bo'lib, u ohangdor ta'sirni gapga ajratishni yaxshilashga qaratilgan va mohiyati o'xshash tovushlarni, xususan undosh tovushlarni, ketma-ketlikda, ayniqsa ketma-ket so'zlarning boshida takrorlash tushuniladi.

Misol uchun:

—Bolam, bolajonim, bolaginam, —Bahri xolaning butun vujudi
titrardi... — Xayr, qizim. Baxtli bolgin. Baxtli bolinglar. (Saida Zunnunova)

Ingliz tilida ham alittiratsiya hodisasini ko'rishimiz mumkin:

“ Had we but world enough and time

This coyness, lady, were no crime

We would sit down, and think which way

To walk and pass our long love's day”

Takrorning ikkinchi turi bu anafora deb ham ataladi. Misra yoki gap bo'lagining boshida kelgan takror anaphora deyiladi.

No sun – no moon!

No morn – no noon -

No dawn – no dusk – no proper time of day -

No sky – no earthly view

No distance looking blue -

No road – no street – no “t” other side the way”

No end to any Row

Tomas Gud's poem of “November”

Takrorning bunday turini o'zbek tilida ham yaqqol ko'rishimiz mumkin:

Seni ko'rsa ochilsin gullar

Seni ko'rsa yonsin bulbullar

Seni ko'rgan bari topsin jon

Sen yurgan yo'l ko'rmasin xazon

Hamid Olimjon

Shoirning yuqorida keltirib o'tilgan misrasida takrorning anaforma turini mohirona ko'rsatib bera olgan. Shoir so'zlarni takrori yordamida lirik qahramon timsolida bahor faslini tasvirlagan. Bahor fasli kelishi bilan jamiki dunyodagi mavjudotlar jonlanadi. Shoir “ Seni ko'rsa..” takror orqali bahor faslini nazarda tutgan.

Takror turlaridan yana biri bo'lgan epifora bo'lib, epifora - bu jumla oxirida so'zlar yoki iboralarni takrorlashni o'z ichiga olgan ritorik figura hisoblanib, ko'pincha epifora she'riyatda, hatto folklorda ham ko'proq ishlatiladi.

Ingliz tilida misol qilib,

“Fie, fie,thou shamest thy shape, thy love,thywit

Which, like a userer, abound'st in all,

And uses none in that true sense indeed
Which should bedeck thy shape, thy love, thy wit
Romeo and Juliet (By William Shakespeare)

O'zbek tilida esa:

So'z boshlayin endi yaxshi yomondin
Ko'zlarimning nuri bo'lgan do'mbiram,
Sen qo'limda, kezib o'tdim jahondin
Yuragimni jo'ri do'mbiram
Hamid Olimjon

Hamid Olimjon yuqorida keltirib o'tgan she'ri orqali takrorning epifora usulidan yuqori maxorat bilan foydalangan.

Xulosa qilib aytadigan bolsak, sherlar, maqollar va badiiy asarlarda qaytadan so'z yoki so'z birikmasining takrorlanib kelishi ya'ni bir so'z bilan aytganda uning stilistik bo'yoqdorligini oshirib beradi. Takror ham stilistikaning bir qismi bo'lib, o'quvchiga yanada kengroq tushunishiga hamda yozuvchining his tuyg'u kechinmalarini takror asosida ya'ni takror turlari orqali yetkazib beriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Sultonsaidova S, Sharipova O'. "O'zbek tili stilistikasi" T., YURIST MEDIA MARKAZI 2009
2. Galperin I. "English Stylistics" MOSCOW-URSS in 1982
3. Shomaqsudov A, Rasulov I, Qong'urov R, Rustamov H. O'zbek tili stilistikasi. —T.: «o'qituvchi», 1983
4. Andrew Marwell "to his coy mistress" 2018
5. Toshyeva N, Ayol siymosini yaratishda takrorlarning ekspressivlik mohiyati (Teodor Drayzerning "Amerika fojiasi").
6. Nomonova M "Hamid Olimjon shariyatidan leksik takror"., Jurnal -2021